

लिंग गुणोत्तराचा अभ्यास विशेष संदर्भ लातूर जिल्हा
गित्ते सोनाली भिमराव¹ प्रा. डॉ. ए. के. हांगे²

1संशोधक विद्यार्थी स्वा. रा. ती. म. विद्यापीठ, नांदेड.

2मार्गदर्शक, भूगोल विभाग, प्रमुख, शिवाजी महाविद्यालय, रेणापूर जि. लातूर

प्रस्तावना :-

कोणत्याही लोकसंख्येत स्त्री व पुरुषांचे प्रमाण कसे आहे? हे पाहणे म्हणजेच लिंग गुणोत्तराचा अभ्यास करणे होय. जगामध्ये लिंग गुणोत्तराच्या बाबतीत मोठ्या प्रमाणात विषमता आढळून आलेली आहे तसेच जगामध्ये लिंग गुणोत्तर काढण्यासाठी वेगवेगळ्या पध्दतीचा वापर केला जातो. भारतामध्ये दर एक हजार पुरुषांमागे असलेले स्त्रियांचे प्रमाण व्यक्त केले जाते. प्रत्येक जनगणनेनुसार स्त्री-पुरुषांच्या प्रमाणात फार तफावत असल्याचे आढळून येते. म्हणजेच मुलींचे घटते प्रमाण ही एक समस्या एकट्या लातूर जिल्ह्याचीच नसून महाराष्ट्र व भारताच्या चिंतेचा विषय बनलेला आहे. त्याचबरोबर 0-6 वयोगटातील लिंग गुणोत्तराकडे लक्ष दिले पाहिजे.

लातूर जिल्ह्यात पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांचे प्रमाण कमी आहे. पुरुषप्रधान संस्कृती असल्याने पुरुषांचे स्थान महत्वाचे मानले जाते व त्या तुलनेत स्त्रियांचे स्थान हे गौण मानले जाते. जनन, मर्त्यता याबरोबरच स्त्रीकडे समाजाचा पाहण्याचा दृष्टिकोण, असंख्य असणा-या सामाजिक समस्या आणि आर्थिक घटकांवर मुलींचे प्रमाण अवलंबून आहे.

शासकिय सुविधा, योजना, शैक्षणिक व वैद्यकिय सोयी, गर्भलिंग निदान यावरील बंदी इ. घटकांमुळे स्त्रियांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ होणे गरजेचे आहे.

अभ्यास क्षेत्र :-

प्रस्तूत विषयाच्या संदर्भात भारतातील महाराष्ट्र राज्यातील विभागातील आठ जिल्ह्यांपैकी लातूर या जिल्ह्याची निवड करण्यात आली आहे. कारण लातूर जिल्हा विकसित होत असून वाढत्या विकासाबरोबरच जिल्ह्यातील लिंगगुणोत्तरात तफावत आढळून येते. लातूर जिल्हा हा महाराष्ट्रातील दक्षिण-पूर्व भागात आहे. लातूर जिल्ह्याचा विस्तार 17°52" उत्तर ते 18° 50" उत्तर अक्षवृत्ताच्या आणि 76° 12" पूर्व ते 77° 18" पूर्व रेखावृत्ताच्या दरम्यान आहे. हा जिल्हा महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्याच्या सरहद्दीवर आहे. लातूर जिल्ह्याच्या पश्चिमेला व दक्षिणेला

उस्मानाबाद, वायव्य व उत्तरेस बीड, परभणी, ईशान्येस नांदेड व पूर्वेस कर्नाटकातील बिदर जिल्हा आहे. या जिल्ह्यात बालाघाट डोंगररांगा आहेत. लातूर जिल्ह्याचे क्षेत्रफळ 7157 चौ.कि.मी असून लातूर जिल्ह्यात एकूण 10 तालुके आहेत. लातूर जिल्ह्याची 2011 च्या जनगणनेनुसार एकूण लोकसंख्या 2454196 असून पुरुषांची संख्या 1273140 तर स्त्रियांची संख्या 1181056 एवढी आहे.

उद्दिष्ट्ये :-

1. जिल्ह्यातील लोकसंख्या आणि लिंग गुणोत्तरात होणा-या बदलांचा अभ्यास करणे.
2. जिल्ह्यातील एकूण ग्रामीण व नागरी क्षेत्रातील लिंग गुणोत्तराचा अभ्यास करणे.

माहिती स्रोत आणि संशोधन पद्धती :-

प्रस्तुत संशोधनासाठी द्वितीयक माहिती स्रोतांचा वापर करण्यात आला आहे. द्वितीयक स्रोतात मुख्यतः भारतीय जनगणना पुस्तिका, जिल्हा जनगणना पुस्तिका,

जिल्हा आर्थिक व सामाजिक समालोचन या पुस्तकांचा समावेश होतो. तसेच महाराष्ट्र राज्य गॅझेटिअर : लातूर जिल्हा, विविध पुस्तके आणि इंटरनेट या माध्यमांतून माहिती संकलित केली आहे. विषयाच्या संदर्भात संकलित माहिती, सांख्यिकीय तक्ते, आलेखाद्वारे सादर केले आहेत. लिंग गुणोत्तर काढण्यासाठी खालील सूत्राचा वापर करण्यात आला आहे.

$$\text{लिंग गुणोत्तर} = \frac{\text{एकूण स्त्रियांची संख्या}}{\text{एकूण पुरुषांची संख्या}} \times 1000$$

तक्ता क्र. 1 - भारत, महाराष्ट्र, लातूर लिंग गुणोत्तर (1901-2011)

जनगणना वर्ष	लिंग गुणोत्तर		
	भारत	महाराष्ट्र	लातूर
1901	972	978	980
1911	964	966	965
1921	955	950	940
1931	950	947	943
1941	945	949	941
1951	946	941	947
1961	941	936	950
1971	930	930	942
1981	934	937	959
1991	927	934	942
2001	933	922	935
2011	943	929	928

Source – Census of India, district census handbook Latur 2011

वरील तक्ता क्र. 1 यावरून असे स्पष्ट होते की, भारत, महाराष्ट्र, लातूर या तिन्ही क्षेत्रांमध्ये 1901-2011 च्या लिंग गुणोत्तराच्या प्रमाणात घट झाल्याचे आढळून आले. भारत देशाच्या तुलनेत महाराष्ट्र आणि लातूर जिल्ह्याचे लिंग गुणोत्तर सरासरी लिंग गुणोत्तरापेक्षा कमी आहे. महाराष्ट्र

राज्याच्या सरासरी लिंग गुणोत्तराच्या तुलनेत लातूर जिल्ह्यातील लिंग गुणोत्तर हे वर्ष 1901, 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 मध्ये राज्याच्या सरासरी लिंग गुणोत्तरापेक्षा जास्त राहिले आहे.

तक्ता क्र. 2 - लातूर जिल्ह्यातील लिंग गुणोत्तर (1901-2011)

जनगणना वर्ष	लिंग गुणोत्तर		
	एकूण	ग्रामीण	नगरी
1901	980	982	945
1911	965	964	988
1921	940	943	996
1931	943	950	983
1941	941	942	935
1951	947	951	924
1961	950	955	909
1971	942	953	870
1981	959	971	899
1991	942	954	898
2001	935	940	916
2011	928	926	932

Source – Census of India, district census handbook Latur 2011

वरील संदर्भीय तक्ता क्र. 2 यावरून असे निदर्शनास येते की, लातूर जिल्ह्यातील लिंग गुणोत्तराचा विचार केला असता 1901 च्या जनगणनेनुसार दर हजार पुरुषांमागे स्त्रियांचे प्रमाण 980 एवढे होते तर 2011 या वर्षामध्ये 928 एवढे प्रमाण आढळून आले आहे. म्हणजेच 1901 ते 2011 या कालावधी दरम्यान 52 अंकानी घट झाली आहे.

सन 1901-2011 मध्ये ग्रामीण भागातील लिंगगुणोत्तरात म्हणजेच दर हजारी पुरुषांमागे स्त्रियांच्या संख्येत 56 अंकानी घट झाली असून नगरी भागामध्ये 13 एवढी घट झाली आहे. एकंदरीत 1901 ते 2011 या कालावधीच्या अभ्यासावरून असे स्पष्ट होते की, सातत्याने दर हजारी पुरुषांमागे महिलांची संख्या कमी कमी होत आहे.

तक्ता क्र. 3 - लातूर जिल्ह्यातील तालुकानिहाय लिंग गुणोत्तर (2001-2011)

तालुके	लिंग गुणोत्तर					
	2001			2011		
	एकूण	ग्रामीण	नगरी	एकूण	ग्रामीण	नगरी
लातूर	921	927	916	922	902	936
रेणापूर	940	940	-	921	921	-
अहमदपूर	929	936	899	924	924	927
जळकोट	945	945	-	935	235	-

चाकूर	937	937	-	929	929	-
शि.अनंतपाळ	938	938	-	947	947	-
औसा	941	941	948	926	922	949
निलंगा	950	953	925	937	937	937
देवणी	956	956	-	946	946	-
उदगीर	929	940	909	925	921	916
एकूण	935	940	916	928	926	932

Source – Census of India, district census handbook Latur 2001, 2011

वरील तक्त्यावरून असे स्पष्ट होते की, सन 2001 च्या जनगणनेनुसार लातूर जिल्ह्यातील लिंग गुणोत्तर दर हजार पुरुषामागे 935 एवढे होते तर 2011 मध्ये ते 928 एवढे झाले आहे. म्हणजेच 2001 ते 2011 या दशवार्षिक कालावधी दरम्यान 7 ने स्त्रियांची संख्या कमी झाली आहे. तसेच ग्रामीण लिंगगुणोत्तरात (-14) घट झाली आहे तर नागरी लिंगगुणोत्तरात 16 ने वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे.

सन 2001 नुसार सरासरी एकूण लिंगगुणोत्तर सर्वात जास्त देवणी (956) आणि सर्वात कमी लातूर (921) या तालुक्यात दिसून आले आहे. तर 2011 नुसार सरासरी एकूण सर्वात जास्त लिंगगुणोत्तर शिरूर अनंतपाळ (947) सर्वात कमी लिंगगुणोत्तर रेणापूर (920) या तालुक्यात असल्याचे आढळून आले.

लातूर जिल्ह्यातील सरासरी ग्रामीण लिंगगुणोत्तर 2001 नुसार 940 एवढे होते तर त्यात घट होऊन ते सन 2011 मध्ये 926 एवढे झाले आहे. सन 2001 नुसार ग्रामीण लिंगगुणोत्तर सर्वात जास्त देवणी (956) तर सर्वात

कमी लातूर (927) या तालुक्यात असल्याचे निदर्शनास आले व सन 2011 नुसार सर्वात जास्त ग्रामीण लिंगगुणोत्तर शिरूर अनंतपाळ (947) तर सर्वात कमी लातूर (902) तालुक्यात आढळून आले.

लातूर जिल्ह्यात सरासरी एकूण नागरी लिंगगुणोत्तर सन 2001 नुसार 916 होते तर त्यात वाढ होऊन ते 2011 नुसार 932 एवढे झाले आहे. सन 2001 नुसार सर्वात जास्त नागरी लिंगगुणोत्तर औसा (948) व सर्वात कमी अहमदपूर (899) या तालुक्यात आढळून आले. तर सन 2011 नुसार सर्वात जास्त नागरी लिंगगुणोत्तर औसा (949) व सर्वात कमी उदगीर (916) या तालुक्यात आहे.

सन 2001 ते 2011 या दशकामध्ये ग्रामीण लिंगगुणोत्तरात सर्वच तालुक्यात घट झालेली दिसून येते परंतू शिरूर अनंतपाळ या तालुक्यात सकारात्मक वाढ झालेली आहे. आणि नागरी लिंग गुणोत्तराच्या बाबतीत सर्वच तालुक्यांमध्ये वाढ झाली आहे.

निष्कर्ष :-

अभ्यास क्षेत्राचा विचार केला असता, दर हजार पुरुषामागे स्त्रियांची संख्या ही कमी आढळून आली आहे. सन 1981 पासून 2011 पर्यंत स्त्रियांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात लातूर जिल्ह्यात घट झाल्याचे निर्देशास आले आहे. 2001 ते 2011 या कालावधीत ग्रामीण व एकूण लिंग गुणोत्तरात घट झाली आहे. तर शहरी लिंग गुणोत्तरात वाढ झालेली दिसून येते.

2001 ते 2011 या दशकात जिल्ह्यात सरासरी एकूण लिंगगुणोत्तरात सर्वाधिक घट रेणापूर व ग्रामीण भागात सर्वाधिक घट लातूर या तालुक्यात झाल्याचे निदर्शनास आले आहे.

संदर्भ :-

1. डॉ. शेते एस., डॉ. फुले एस. आणि डॉ. शहापूरकर ओ. (1998)- "लोकसंख्या भूगोल" अभिजित पब्लिकेशन, लातूर.
2. महाराष्ट्र राज्य गॅझेटिअर, लातूर जिल्हा 2008.
3. <http://Latur.gov.in>
4. Census of India 2001
5. Census of India 2011
6. जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन - 2012.
7. ए. बी. सवदी – "भूगोल व पर्यावरण (2016)" निराली प्रकाशन, पुणे.